

Vom Baum zum Netz

Digitale Editionen als Labeled Property Graphs

Zeterberg, Max-Ferdinand

zeterberg[at]sub.uni-goettingen.de
Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen,
Deutschland

Weidling, Michelle

weidling[at]sub.uni-goettingen.de
Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen,
Deutschland

Steinberger, Clemens

clemens.steinberger[at]theologie.uni-goettingen.de
Georg-August-Universität Göttingen, Deutschland

Dönicke, Tillmann

tillmann.doenicke[at]sub.uni-goettingen.de
Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen,
Deutschland

Kröll, Noah

noah.kroell[at]theologie.uni-goettingen.de
Georg-August-Universität Göttingen, Deutschland

Zusammenfassung. Obwohl TEI-XML schon seit Längerem für die meisten digitalen Editionen als Erschließungsformat genutzt wird, wurden die Einschränkungen, die sich aus seiner Baumstruktur ergeben, in der Forschung bereits moniert. Mitunter bietet die strenge Baumstruktur nicht genügend Flexibilität, um alle zu erfassenden Phänomene und insbesondere Querverbindungen zwischen Text(teil)en oder Annotationen hinreichend abzubilden. Daher wurde in der Forschung diskutiert, ob die Erfassung von Editionsdaten in Graphdatenbanken nicht ein gangbarer Weg sei (Kuczera 2016, [S. 8]). In unserem Beitrag stellen wir den im Projekt „Edition des ugaritischen poetischen Textkorpus“ (EUPT) entwickelten Ansatz vor, Editionsdaten als Labeled Property Graph (LPG) zu erfassen. Dabei gehen wir auf die projektspezifischen, aber auch generischen Anforderungen ein, die in die Modellierung des LPG eingeflossen sind, und stellen das entwickelte LPG-Modell sowie erste Erfahrungen mit den Graphdaten vor. Darüber hinaus stellen wir die Konversion von XML zu

LPG und zurück zu TEI-XML vor. Dies gewährleistet die Archivierbarkeit der erfassten Daten. Zum Schluss geben wir einen Ausblick auf die Entwicklung eines Editors für die LPG-native Datenerfassung.

1 Abstract

In digitalen Editionen besteht in der Regel der Großteil der entstehenden Forschungsdaten aus den Textdaten sowie den zugehörigen Annotationen. Für deren Erfassung gilt schon seit längerem TEI-XML als der „De-Facto-Standard“ (Kurz 2016, 197). Ein Grund hierfür ist sicherlich die Flexibilität der TEI-Richtlinien, auf deren Basis sehr unterschiedliche, projektspezifische Anwendungsprofile entwickelt werden können (Sahle 2017, 247). Diese Anpassbarkeit ist allerdings grundlegend durch die Limitierungen von XML begrenzt. So wies Kuczera (Kuczera 2016, [S. 1]) bereits vor knapp 10 Jahren auf die Schwierigkeiten hin, mit TEI-XML überlappende Textstrukturen und verschiedene Hierarchieebenen auszuzeichnen. Diese Probleme beruhen auf der strengen Hierarchie des XML-Baums (Kuczera 2019, 31). Ein Ausweg könnte sein, die Editionsdaten in Graphdatenbanken zu erfassen (Kuczera 2016, [S. 8]).

Dieser Vortrag stellt einen Ansatz vor, der Kuczeras Überlegung folgt und Editionsdaten als Labeled Property Graph (LPG) begreift, in dem die einzelnen Objekte wie Zeichen, Wörter, Zeilen, Verse, Strophen etc. als Knoten und ihre Beziehungen als Kanten aufgefasst werden. Eine Implementation dieses Ansatzes wird aktuell im Rahmen des Projekts „Edition des ugaritischen poetischen Textkorpus“ (EUPT) entwickelt und soll perspektivisch auch auf andere Editionen ähnlichen Typs anwendbar sein.

1.1 Über EUPT

Im EUPT-Projekt werden keilschriftliche Texte digital ediert, die aus dem spätbronzezeitlichen Stadtstaat Ugarit im heutigen Syrien stammen. Die Editionsarbeit zeichnet sich dadurch aus, dass sich die Analyse der in konsonantischer Keilalphabetschrift aufgezeichneten und auf Tontafeln überlieferten Texte oft vielen Unsicherheiten gegenübergestellt sieht. Mitunter ist die Identifizierung einzelner Schriftzeichen strittig; nicht selten ist die Vokalisation des Konsonantentexts problematisch. Außerdem gibt es oft mehrere Möglichkeiten, Textpassagen in grammatische und poetische Einheiten zu gliedern, woraus sich mehrere Übersetzungsmöglichkeiten ergeben (Dönicke et al. 2024). Diese Unsicherheiten werden in der Forschung z. T. kontrovers diskutiert. Ein zentrales Ziel von

EUPT besteht darin, die teils gegensätzlichen Interpretationen zu erfassen und die Forschungsdiskussion abzubilden.

Ein weiteres Ziel des Projekts ist die redundanzfreie Erfassung der verschiedenen Textebenen: Dazu gehören zum einen die Transliteration (lateinische Umschrift des keilalphabetischen Texts) sowie die Vokalisation (um Vokale ergänzte Transliteration) und eine deutsche Übersetzung. Zum anderen sind Transliteration und Vokalisation in sich nochmals in verschiedene Texteinheiten gegliedert. Dies ist notwendig, um die ugaritischen Texte texttopographisch, philologisch und poetologisch analysieren zu können.

1.2 Editionsdaten im Labeled Property Graph

Derzeit werden im Projekt die Daten noch in XML erschlossen. So können allerdings nicht alle oben beschriebenen Phänomene erfasst werden; insbesondere die verschiedenen in der Ugaristik diskutierten Möglichkeiten, die überlieferten Texte zu rekonstruieren und zu analysieren, stellt die Baumstruktur von XML vor Probleme. Deshalb werden die Daten in naher Zukunft graphbasiert in einem LPG erhoben. Das Modell des LPG ist in drei Bereiche aufgeteilt: 1. die Erfassung des eigentlichen Texts und der damit verbundenen Metadaten, 2. die Annotation des zu edierenden Texts sowie 3. die Erfassung der unterschiedlichen Deutungsmöglichkeiten. Soweit möglich, orientiert sich das LPG-Modell an den Definitionen von TEI.

Die Erfassung des eigentlichen Texts sieht vor, diesen linear-hierarchisch in Knoten abzubilden, die texttopographischen Einheiten wie z. B. Spalten, Zeilen und Zeichen bzw. poetischen Einheiten wie Strophen, Versen und Kola entsprechen. Diese Knoten werden über Relationen „von oben nach unten“ (d. h. vom Textträgerknoten zu den Zeichenknoten) gegliedert und zwischen den unterschiedlichen Ebenen miteinander verknüpft. So kann beispielsweise ein Zeichen Teil eines Worts sein, das sich in einer bestimmten Zeile der Vorderseite des Textträgers befindet (texttopographische Ebene), gleichzeitig aber auch Teil eines Worts in einem bestimmten Vers einer Strophe sein (philologisch-poetologische Ebene). Schließlich wird die Übersetzung erfasst, indem von einer zusammenhängenden Einheit, z. B. einem Satz oder einem Kolon, eine Relation zu einem weiteren Knoten gezogen wird, der die Übersetzung enthält.

Quer zur linearen Struktur des Texts liegen die Annotationen, die wiederum als Knoten realisiert werden, die jeden beliebigen anderen Knoten annotieren können. Mit „Annotation“ ist jede Art von Anmerkungen gemeint; sowohl die verschiedenen editorischen Kommentare als auch jegliche weitere Form von Anmerkungen, die sich aus einer bestimmten

Forschungsfrage ergeben. Als Beispiel hierfür können morphologische Analysen oder weitere philologische Erläuterungen genannt werden. Annotationen können wiederum miteinander verknüpft werden, um Zusammenhänge aufzuzeigen.

Auch die verschiedenen Deutungsmöglichkeiten werden gewissermaßen quer zur Struktur des Textes erfasst. In die regulären Relationen zwischen Texteinheiten werden „Alternatives“-Knoten eingehängt, die wiederum auf mehrere „Alternative“-Knoten verweisen. Dadurch können die einzelnen Deutungen annotiert und miteinander verknüpft werden. Von den „Alternative“-Knoten gehen wiederum Relationen zu den regulären Texteinheiten aus. Somit schließt sich das Netz wieder.

1.3 Beitrag bei FORGE 25

In unserem Beitrag stellen wir das oben skizzierte Modell genauer vor und gehen auf unsere bisherigen Praxiserfahrungen ein. Darüber hinaus werden wir die Konversion von XML zu LPG und zurück in TEI-XML vorstellen, um die Archivierbarkeit der erfassten Daten zu gewährleisten. Zum Schluss geben wir einen Ausblick auf die verwendete Software und die Entwicklung eines Editors für die LPG-native Datenerfassung.

Bibliografie

- Dönicke, Tillmann, Clemens Steinberger, Max-Ferdinand Zeterberg und Noah Kröll, „A First Look at the Ugaritic Poetic Text Corpus,“ in *Proceedings of the 22nd Workshop on Treebanks and Linguistic Theories (TLT 2024)*, hrsg. von Daniel Dakota, Sarah Jablotschkin, Sandra Kübler und Heike Zinsmeister, (2024). <https://aclanthology.org/2024.tlt-1.3/>. Zugriff am 30. April 2025.
- Kuczera, Andreas, „Digital Editions beyond XML – Graph-based Digital Editions,“ (2016). https://ceur-ws.org/Vol-1632/paper_5.pdf. Zugriff am 24. Januar 2024.
- Kuczera, Andreas, „Mit graphbasierter Edition zur semantischen Multidimensionalität,“ *Magazin für digitale Editionswissenschaften* 5 (2019): 31–43. https://www.mde.fau.de/files/2019/10/MdE_05_19_Kuczera_fertig.pdf. Zugriff am 30. April 2025.

- Kurz, Susanne, *Digital Humanities: Grundlagen und Technologien für die Praxis*, 2. Aufl. (Springer Vieweg, 2016).
- Sahle, Patrick, „Digitale Edition,“ in *Digital Humanities: Eine Einführung*, hrsg. von Fotis Jannidis, Hubertus Kohle und Malte Rehbein (J.B. Metzler, 2017).